

UO‘T: 635.31+631.53.01

SPARJA EKININI (ASPARAGUS L.) URUG‘SHUNOSLIGI

Aripova Shaxnoza Raxmanovna

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent viloyati

Utaganov Muslimbek Ulug‘bek o‘g‘li

tadqiqotchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonning Toshkent viloyati tuproq-iqlim sharoitida ekologik kelib chiqishi turli bo‘lgan sparja ekinini nav namunalari 2 yillik va 3 yillik urug‘lik o‘simliklaridan hosil bo‘lgan urug‘larni tahlil qilish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari haqida ma‘lumotlar berilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, sparjani ekilgan nav namunalari Toshkent viloyati tuproq-iqlim sharoitida iste‘mol uchun poya hosil qilishi aprel oyini I va II dekadasiga, urug‘larni yetilishi esa oktyabr oylariga to‘g‘ri kelishi aniqlangan. Shuningdek, 3 yillik o‘simliklarda 2 yillik o‘simliklarga nisbatan urug‘ chiqimi ko‘p bo‘lishi kuzatilgan. Bundan ko‘rinadiki, O‘zbekistonning agroekologik sharoiti sparja ekinini introduksiya qilishga mos.

***Kalit so‘zlar:** sparja, urug‘lik o‘simliklar, urug‘ chiqimi, urug‘ vazni, urug‘ soni, ko‘payish.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты исследования, проведенного по анализу семян, полученных от 2-летних и 3-летних семенных растений сортов спаржи разного экологического происхождения в почвенно-климатических условиях Ташкентской области Узбекистана. По результатам исследования установлено, что сорта спаржи, выращиваемые в почвенно-климатических условиях Ташкентской области, дают стебли для потребления в первой и второй декадах апреля, а семена созревают в октябре. Также отмечено, что 3-летние растения имеют более высокую урожайность семян, чем 2-летние. Это показывает, что агроэкологические условия Узбекистана подходят для интродукции спаржи.

Ключевые слова: спаржа, семенные растения, урожайность семян, масса семян, количество семян, размножение.

ABSTRACT

This article presents the results of a study conducted on the analysis of seeds obtained from 2-year-old and 3-year-old seed plants of asparagus varieties of different ecological origins in the soil and climatic conditions of the Tashkent region of Uzbekistan. According to the results of the study, it was found that asparagus varieties grown in the soil and climatic conditions of the Tashkent region produce stems for consumption in the first and second decades of April, and the seeds ripen in October. It was also noted that 3-year-old plants have a higher seed yield than 2-year-old plants. This shows that the agroecological conditions of Uzbekistan are suitable for the introduction of asparagus.

Key words: *asparagus, seed plants, seed yield, seed weight, number of seeds, reproduction.*

Kirish. Sparja nomi yunoncha poya yoki kurtak degan ma'noni bildiruvchi so'zdan kelib chiqqan bo'lib, 300 ga yaqin turni o'z ichiga oladi, jumladan *A. curilus*, *A. filicinus* va *A. racemosus*. Ildizlar biologik faolligi uchun o'simlikshunoslar tomonidan qadrlanadi. Masalan, *A. filicinus* revmatizmni davolash uchun ishlatiladi [2]. *A. racemosus* neyronutratsevtik salohiyatga ega ekanligini va ekstraktlar neyrotransmitter faolligini tiklaydi va neyronlarning oksidlovchi shikastlanishini oldini oladi degan xulosani berishgan [2; 3].

Sparja ming yillar davomida ko'plab qadimiy sivilizatsiyalar, jumladan misrliklar, qadimgi yunonlar va rimliklar tomonidan yetishtirilgan. Qadimgi Yunoniston va Rim davrida ham oziq-ovqat, ham dorivor o'simlik sifatida foydalanilganligi haqida ko'plab manbaalar mavjud. Ma'lumki, Sparja XV asrning o'rtalarida Fransiyada, keyinchalik - bir asrdan so'ng Germaniya va Angliyada

o'stirilgan. Shimoliy Amerikaga esa ancha keyinroq, XIX asr o'rtalarida o'stirila boshladi [1].

Sparja nozik ta'mga ega va ko'pincha eng mazali sabzavotlardan biri sifatida tavsiflanadi. U salatlar va sho'rvalarda ishlatiladi, lekin go'sht va baliq idishlari, parranda go'shti va boshqa sabzavotlarga qo'shimcha sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, uning qovurilgan urug'lari qahva o'rnini bosuvchi sifatida ishlatilishi mumkin. Qizig'i shundaki, ba'zi mamlakatlar, jumladan, Peru, Belgiya va Gollandiya, oq sparjani afzal ko'radi, boshqalari, masalan, Buyuk Britaniya, yashil shaklni afzal ko'radi [2; 4].

Respublikamiz tuproq-iqlim sharoitda eksportbop sabzavot hisoblangan sparja ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlari mavjud bo'lib, bunda yuqori mahsuldor nav va duragaylarni to'g'ri tanlash, o'simlikning biologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda urug'larni ko'paytirish va ularni chiqimini tahlil qilish muhim ahamiyatni kasb etadi.

Tadqiqot natijalari. Sparja 2022-2023 yillarda ekilgan 003-C (Turkiya), 004-C (Ukraina) va 006-C (Italiya) nav namunalari biometrik o'lchovlari aprel oyining I-II-chi o'n kunligida olib borildi. Olingan o'lchovlar natijasida 2022 yil ekilgan nav namunalarni poya uzunligi 003-C namunasida 22,3 sm dan 36,7 sm oralig'ida va o'rtachasi 29,3 sm hamda 006-C namunasida 10,1 sm dan 20,3 sm oralig'ida va o'rtachasi 15,6 sm bo'ldi, bu esa ushbu namunalarni poya uzunligi kuchli o'zgaruvchan ekanligidan dalolat berdi. 004-C namunasida esa poya uzunligi 5,5 sm dan 17,0 sm, o'rtachasi esa 16,2 sm bo'ldi hamda poya uzunligini o'zgaruvchanligi kuchsiz ekanligini ko'rsatdi.

2023 yilda ekilgan 003-C namunasida poya uzunligi 3,3 sm dan 26,0 sm gacha, o'rtachasi esa 16,9 sm; 004-C namunasida 7,0 sm dan 27,0 sm gacha, o'rtacha 17,0 sm; 006-C namunasida 13,2 sm dan 39,7 sm gacha, o'rtacha 17,0 sm bo'lganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Sparjani o'rganilgan nav namunalarni biometrik o'lchovlari (2024 y.)

Nav namuna nomi	Avlodi	Ekilgan yil	Poyaning uzunligi, sm			Poyaning qalinligi, sm		
			X _{min}	X _{max}	x=	X _{min}	X _{max}	x=
003-C	F ₁	2022	22,3	36,7	29,3	0,69	1,29	1,03
004-C	F ₁	2022	5,5	17,0	16,2	1,15	1,48	1,32
006-C	F ₁	2022	10,1	20,3	15,6	0,81	0,95	0,86
003-C	F ₂	2023	3,3	26,0	16,9	0,67	1,04	1,01
004-C	F ₂	2023	7,0	27,0	17,0	0,90	0,95	0,93
006-C	F ₂	2023	13,2	39,7	34,1	0,51	0,93	0,90

Olingan natijalarga ko'ra sparja ekini Toshkent viloyati sharoitida mahsulotini terim vaqtini boshlanishi aprel oyining II-chi va III-chi o'n kunligiga to'g'ri keldi. Sparja ekinini mahsuloti olishda poyaning qalinligi talab bo'yicha 1,2-1,5 cm bo'lishi talab etiladi. Ushbu talabdan kelib chiqqan xolda o'rganilgan nav namunalardan 003-C namunasi 2 va 3 yillik o'simliklarini poya qalinligi deyarli bir xil bo'lganligi aniqlandi (o'rtacha 1,01-1,03 sm), bu esa 003-C namunasini yetishtirish yoshi poyaning qalinligiga deyarli ta'sir qilmaganligini anglatadi. Ushbu qonuniyat 006-C namunasini 2 va 3 yillik o'simliklarini poya qalinligida ham kuzatildi (o'rtacha 0,86-0,90 sm).

Sparjani 004-C namunasida 3 yillik (2022 yil ekilgan) o'simliklarini poya qalinligi 2 yillik (2023 yil ekilgan) o'simliklariga nisbatan 0,25 sm dan 0,53 smgacha, o'rtachasi esa 0,39 sm ga qalin ekanligi aniqlandi.

Sparja ekini morfologik jihatdan ikkiga bo'linadi, ya'ni onalik va otalik o'simliklarga bo'linadi. O'rganilgan adabiyotlarga ko'ra 3 yillik onalik o'simliklarida urug' berish xususiyati mavjud, biroq o'rganilgan nav namunalarni orasida 2 yillik onalik o'simliklarida ham urug' berganligi sparja ekinini Toshkent viloyati sharoitida urug'chiligini tashkil etishga mos ekanligini ko'rish mumkin. O'rganilgan nav namunalarni 2 va 3 yillik o'simliklarini orasida faqatgina 1 tadan o'simligida urug' bergani kuzatildi hamda ulardan urug' olinib tahlil qilindi. Urug'lik mevalarni yetilishi noyabr oyini II-chi o'n kunligiga to'g'ri keldi.

1-rasm. Sparja ekinidan olingan urug'lik mevalarni yirik, o'rta, mayda va jami vazni, g (2024 y.).

Sparja ekinini urug'lik mevalarini jami vazni ekin yoshiga ta'siri bo'lishi aniqlandi. 2022 yilda ekilgan 003-C namunasida 120 g, 004-C 216,2 g, 006-C namunasida 73,6 g bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda mos ravishda 29,2 g, 44,2 g, 18,7 g bo'ldi. Bundan ko'rinadiki, sparjani 2 yillik o'simliklariga nisbatan 3 yillik o'simliklarida urug' hosil bo'lishi ko'payadi, ya'ni 003-C namunasida 410,9 %, 004-C namunasida 189,1 %, 006-C namunasida 393,6 % ga 2 yillik o'simliklardan hosil bo'lgan urug'larga nisbatan yuqori bo'ldi (1-rasm).

Sparjani urug'lik mevalaridan chiqqan urug'lar soni 3 yillik o'simliklarda 2 yillik o'simliklarga qaraganda 3,2-5,8 marta yuqori bo'lganligi aniqlandi. Biroq fraksiyalarga ajratilgan urug'lik mevalardan olingan urug'lar soni nav namunalarda turlicha bo'ldi. Bunda, 003-C va 004-C nav namunalarda o'rta xajmdagi urug'lik mevalardan chiqqan urug'larni soni ko'p bo'lganligi: 2 yillik o'simlikda 186 va 218 dona, 3 yillik o'simlikda 952 va 913 dona, 006-C nav namunasida esa mayda xajmdagi

urug'lik mevalarda urug' soni ko'p (mos ravishda 150 va 395 dona) bo'lishi aniqlandi (2 va 3-rasmlar).

2-rasm. Sparja ekinidan olingan urug'lik mevalarni yirik, o'rta, mayda va jami soni, dona (2024 y.).

A

B

3-rasm. A - sparjani yirik urug'lik mevalari va B - sparjani yirik urug'lik mevalarini ko'rinishi.

Sparjani urug'lik mevalaridan olingan urug'larni vazni va soni o'simlik yoshiga ta'siri yuqori bo'ldi. 2022 yilda ekilgan sparjani nav namunalarni yirik urug'lik mevalaridan chiqqan urug'lar vazni o'rtacha 10,8 g. ni, o'rtacha vazndagi urug'lik

mevalardan 27,8 g. urug‘, mayda urug‘lik mevalardan o‘rtacha 15,7 g. vaznda urug‘lar chiqqani aniqlandi. 2022 yilda olingan urug‘larni jami vazni 162,7 g. ni tashkil etdi.

2023 yilda ekilgan sparjani nav namunalari urug‘lik mevalardan chiqqan urug‘lar soni 2022 yilda ekilgan o‘simliklardan ancha farq qildi. Urug‘lik mevalarni o‘rtacha yirik 1,4 g., o‘rta – 9,6 g., mayda – 1,6 g., jami nav namunalardan 37,7 g. urug‘ vazniga ega urug‘lar hosil bo‘ldi.

2-jadval

Sparjani o‘rganilgan nav namunalarni morfometrik ko‘rsatkichlari (2024 y.)

Nav namuna nomi	Ekilgan yili	Urug‘ vazni, g.				Urug‘ soni, dona				Ko‘payish koeffitsienti
		yirik	o‘rta	mayda	jami	yirik	o‘rta	mayda	jami	
003-C	2022	5,2	25,3	19,4	49,8	297	1767	1307	3371	1 : 3371
004-C	2022	18,3	49,2	22,4	89,8	972	2421	1065	4458	1 : 4458
006-C	2022	8,8	8,9	5,4	23,1	529	449	291	1269	1 : 1269
<i>o‘rtacha</i>		10,8	27,8	15,7	54,2	599,3	1545,7	887,7	3032,7	3032,7
Jami:		32,3	83,4	47,2	162,7	1798	4637	2663	9098	9098
003-C	2023	2,2	7,2	1,3	10,7	137	417	79	633	1 : 633
004-C	2023	1,7	18,6	1,5	21,8	88	784	94	966	1 : 966
006-C	2023	0,5	2,9	1,9	5,2	30	96	89	215	1 : 215
<i>o‘rtacha</i>		1,4	9,6	1,6	12,6	85	432,3	87,3	604,7	604,7
Jami:		4,4	28,7	4,7	37,7	255	1297	262	1814	1814

Shuningdek, 2022 yilda ekilgan nav namunalarni urug‘lik mevalaridan chiqqan urug‘larni soni ham hisoblab chiqildi. Bunda, urug‘lik mevalarni yirik – 599,3 dona, o‘rta – 1545,7 dona, mayda – 887,7 dona, jami olingan urug‘larni soni 9098 donani

tashkil etdi. 2023 yilda esa bu ko'rsatkichlar kechkin farq qildi (yirik urug'lik meবাদan o'rtacha – 85 dona, o'rta – 432,3 dona, mayda – 87,3 dona, jami olingan urug'lar soni 1814 dona) (2-jadval).

Olingan urug'larni sifatini aniqlash uchun laboratoriya sharoitida unib chiqish quvvati va unuvchanligi aniqlandi. Tadqiqot natijasida, 2023 yilda ekilgan nav namunalarni o'simliklaridan olingan urug'larni unib chiqish quvvati quyidagicha bo'ldi: yirik urug'lik mevalardan hosil bo'lgan urug'larda – 49,7-58,3 %, o'rta – 46,0-55,0 %, aralash fraksiyali urug'larda – 46,3-59,0 %. 2022 yilda ekilgan o'simliklardan olingan urug'larda esa yirik urug'lik mevalardan olingan urug'larda – 56,0-75,0 %, o'rta – 54,7-68,0 %, mayda – 55,0-65,7 %, aralash fraksiyali urug'larda – 55,0-68,7 % bo'lganligi aniqlandi (3-jadval).

4-rasm. Laboratoriya sharoitida urug'larni tahlili.

3-jadval

Sparjani o'rganilgan nav namunalarni urug'larini laboratoriya sharoitida unib chiqish quvvati va unuvchanligi (2024 y.)

Nav namuna nomi	Ekilgan yil	Urug'larni unib chiqish quvvati (5 chi kun), %				Urug'larni unuvchanligi (12 chi kun), %			
		yirik	o'rta	mayda	aralash	yirik	o'rta	mayda	aralash
003-C	2022	75,0	68,0	65,7	68,7	98,0	94,0	93,3	95,3
004-C	2022	67,0	59,3	55,0	62,7	94,7	91,0	84,7	92,3
006-C	2022	56,0	54,7	52,7	55,0	92,0	91,3	88,0	91,7
003-C	2023	58,3	54,3	49,0	56,0	94,0	88,0	82,3	92,7
004-C	2023	55,7	55,0	52,0	55,3	94,7	93,7	89,7	92,0
006-C	2023	49,7	46,0	39,7	46,3	92,7	89,0	83,0	91,3

Urug'larni unuvchanligi ham sparja o'simligini yoshiga va urug'larni fraksiyasiga bog'liq ravishda o'zgaruvchan bo'lganligi kuzatildi. 2022 yilda ekinlagan o'simliklardan olingan urug'larni unuvchanligi yirik mevalardan hosil bo'lgan urug'larni unuvchanligi – 92,0-98,0 %, o'rta – 91,0-94,0%, mayda – 84,7-93,3%, aralash fraksiyali – 91,7-95,3 % bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda ekilgan o'simliklardan olingan urug'larda yirik urug'liklardan olingan urug'larda – 92,7-94,0 %, o'rta – 88,0-93,7 %, mayda – 82,3-89,7 %, aralash fraksiyali – 91,3-95,3 % bo'lganligi aniqlandi.

Xulosa. Sparja ekinini urug' ko'payish koeffitsiyenti 2023 yilda o'rtacha 604,7 % bo'lgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich o'rtacha 3032,7% bo'ldi, ya'ni 3 yillik o'simliklardan hosil bo'lgan o'simliklarni urug' ko'payish koeffitsiyenti 2 yillik o'simlikni urug' ko'payish koeffitsiyentiga nisbatan 5 martaga yuqori bo'lishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pegiou, Eirini & Mumm, Roland & Acharya, Parag & De Vos, Ric & Hall, Robert. (2019). Green and White Asparagus (*Asparagus officinalis*): A Source of Developmental, Chemical and Urinary Intrigue. *Metabolites*. 10. 17. 10.3390/metabo10010017.
2. Olas B. A Review of the Pro-Health Activity of *Asparagus officinalis* L. and Its Components. *Foods* 2024, 13, 288. <https://doi.org/10.3390/foods13020288>.
3. Majumdar, S.; Gupta, S.; Prajapati, S.K.; Krishnamurthy, S. Neuro-nutraceutical potential of *Asparagus recemosus*: A review. *Neurochem. Inter.* 2021, 145, 105013.
4. Pegiou, E.; Mumm, R.; Acharya, P.; de Vos, R.C.H.; Hall, D.R. Green and white asparagus (*Asparagus officinalis*): A source of developmental, chemical and urinary intrigue. *Metabolites* 2020, 10, 17.